

DISTORSIONES COGNITIVAS Y ESTABILIDAD EMOCIONAL EN PRIVADOS DE LIBERTAD

Cognitive Distorsions and Emotional Stability in Deprived of Liberty

JOALMARYS CH. SANTELIZ-BARRETO

Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta.

Maracaibo, Venezuela.

Email: Jlmrys_0610@hotmail.com

Admisión: 08-07-2021

Aceptación: 25-07-2022

RESUMEN

La presente investigación buscó determinar la relación entre las distorsiones cognitivas y la estabilidad emocional en adultos jóvenes bajo custodia de tribunales de control del Estado Zulia. La metodología fue de nivel descriptivo y tipo correlacional, con una muestra de 125 adultos jóvenes bajo custodia de tribunales de control; para medir la variable distorsiones cognitivas se usó el Inventario de Evaluación de Pensamientos Automáticos (Ruiz y Cano, 1991) y para la estabilidad emocional el cuestionario Estabilidad Emocional (Bellés Rivera, 2010). Se consiguió presencia de distorsiones cognitivas como falacia de justicia, control y cambio; en cuanto a la estabilidad emocional se observó niveles bajos en tolerancia y sensatez y en la variable general; no se encontró relación significativa en la mayoría de las dimensiones de las variables estudiadas. sin embargo, sí hubo relación entre la falacia de justicia y sensatez, falacia de control y tolerancia; falacia de cambio y tolerancia.

PALABRAS CLAVE: Distorsiones Cognitivas, Estabilidad Emocional, Adultos Jóvenes.

ABSTRACT

The present research sought to determine the relationship between cognitive distortions and emotional stability in young adults under custody of control courts in Zulia State. The methodology was descriptive and correlational, with a sample of 125 young adults under custody of control courts; to measure the variable cognitive distortions the Automatic Thoughts Evaluation Inventory (Ruiz and Cano, 1991) was used and for emotional stability the questionnaire Emotional Stability (Bellés Rivera, 2010) was used. The presence of cognitive distortions such as fallacy of justice, control and change was found; as for emotional stability, low levels were observed in tolerance and reasonableness and in the general variable; no significant relationship was found in most of the dimensions of the variables studied. However, there was a relationship between the fallacy of justice and reasonableness, fallacy of control and tolerance; fallacy of change and tolerance.

KEYWORDS: Cognitive Distortions, Emotional Stability, Young Adults.

CÓMO CITAR EL ARTÍCULO: Santeliz-Barreto, J. (2023). Distorsiones Cognitivas y Estabilidad Emocional en Privados de Libertad. *Sistemas Humanos*, 3(1), 56-67.

INTRODUCCIÓN

En las primeras épocas del modelo cognitivo, se evidenció que el núcleo de ciertos trastornos del estado de ánimo subyacía de una alteración en el pensamiento, la cual se manifestaba como una deformación sistemática en la manera en la que los sujetos interpretaban experiencias particulares.